

Сальников К.Н., Филатов А.Ю.
Владивосток, ДВФУ

ГРАВИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ТОРГОВЛИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ: ЗАВИСИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ СПОСОБА РАСЧЕТА МАТРИЦЫ РАССТОЯНИЙ

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, проект № FZNS-2023-0016 «Устойчивое развитие региона: эффективные экономические механизмы организации рынков и предпринимательские компетенции населения в условиях неопределенности (баланс безопасности и риска)».

1. Введение

Во многих разделах современной экономики полноценный теоретический и, особенно, эмпирический анализ невозможен без учета пространственного фактора. Неоднородность географического пространства и наличие транспортных издержек необходимо принимать во внимание при изучении стратегического взаимодействия компаний на отраслевых рынках, размещения производств, межрегиональной и международной торговли и многих других важных экономических вопросов.

Важно отметить, что вопреки распространенному мнению в последние десятилетия со значительным снижением транспортных и коммуникационных издержек, а также других барьеров на пути перемещения людей и товаров, роль пространственного фактора не уменьшилась, а, напротив, возросла. Появилась возможность торговать там и теми видами продуктов, где прежде это было невозможно. При этом транспортные издержки, хоть и уменьшились, остались положительными и играют значимую роль. В частности, по оценкам Джеймса Андерсона и Эрика ван Винкупа (Anderson, van Wincoop, 2004) их суммарная величина (сюда включаем также таможенные пошлины и другие расходы, которые несет производитель, чтобы доставить произведенную продукцию до конечного потребителя) в 1,7 раза превышает предельные издержки производства.

В то же время две основы монополистической конкуренции, любовь потребителей к разнообразию и возрастающая отдача от масштаба (Dixit, Stiglitz, 1977), приводят компании к желанию выходить на большие, в идеале мировые, рынки. И это стимулирует торговлю (Krugman, 1979; Krugman, 1980), уже выросшую за последние 1,5 столетия более, чем в 300 раз, даже сильнее, чем классические ее движители – сравнительные преимущества в труде (Ricardo, 1817) или запасах факторов производства (Ohlin, 1968).

В микроэкономическом анализе важная роль пространственного фактора стала отмечаться с 20-х годов прошлого столетия. Сейчас очевидно,

что на большинстве рынков не существует продуктов, идентичных с точки зрения потребителей. Даже если физические свойства едва различимы, брендинг, особенности обслуживания и сервиса, размещение точек продажи в разных местах города приводит к тому, что продукты дифференцированы (Belleflamme, Peitz, 2015). Но тогда еще практически не изучались рынки, находящиеся между идеальной, но малореалистичной картиной совершенной конкуренции и высококонцентрированными структурами олигополии и монополии.

Первой ласточкой оказалась модель пространственной дифференциации товара, предложенная Гарольдом Хотеллингом (Hotelling, 1929). В ней предполагалось, что равномерно распределенные жители линейного города осуществляют выбор места покупки товара, исходя не только из его цены, но и транспортных издержек, которые зависят от расстояния до магазина. Многие исследователи (Graitson, 1982) подвергли сомнению сделанный Хотеллингом вывод о минимальной дифференциации, в соответствии с которым магазины должны концентрироваться в центре. В частности, он не выполняется из-за стремления фирм к рыночной власти и минимизации ценовой конкуренции, которая становится максимальной при кластеризации точек продажи, что показано в работе (d'Aspremont, Gabszewicz, Thisse, 1979). В то же время не вызывает сомнения тезис Хотеллинга о важной роли пространства и необходимости учета транспортных издержек. Именно поэтому огромное количество работ в последние десятилетия предлагали различные формализации данной постановки. Среди них отметим модель кругового города Стивена Сэлопа (Salop, 1979) или выход в более реалистичное двумерное пространство Владимира Мазалова и Минору Сакагучи (Mazalov, Sakaguchi, 2003).

Кстати, отметим, что пространство не всегда является географическим. Например, можно изучать кластеризацию потребителей в пространстве вкусов. Такая постановка часто возникает при анализе воздействия на потребителя информирующей (Grossman, Shapiro, 1984) и убеждающей (Bloch, Manseau, 1999) рекламы.

В качестве еще одного приложения моделей пространственной дифференциации Хотеллинговского типа можно привести политическую конкуренцию. В 1957 году Энтони Даунс предложил модель (Downs, 1957) двух стратегических (то есть имеющих целью исключительно победу на выборах) партий, ведущих в одномерном политическом пространстве борьбу за голоса «честных» избирателей, голосующих за наиболее близкую им политическую платформу. Многочисленные его последователи развивали данную идеологию, пытаясь путем перехода в многомерное пространство, учета безразличия и отчуждения избирателей, а также эффекта случайности при выборе, внесения в модель пропаганды и политической рекламы, сделать ее более реалистичной и применимой на практике. А в ряде эмпирических статей на данных социологических опросов в разных странах

строились модели множественного выбора, позволявшие прояснить многое про исход голосования. В частности, в работе (Захаров, 2008) такая попытка была сделана для российского политического пространства.

В целом можно сказать, что пространственная неоднородность является одним из наиболее важных аспектов неоднородности в обществе (Филатов, 2013), и ее учет помогает объяснить, как возникают центростремительные силы, ведущие к концентрации экономической деятельности, и центробежные явления, вызывающие рассредоточение экономической деятельности на региональном и городском уровнях (Proost, Thisse, 2019).

2. Гравитационные модели

Одним из разделов экономики, где пространству отведена особая роль, является международная и межрегиональная торговля. Очевидно, что при росте расстояний увеличиваются транспортные издержки, а значит, и возможности для взаимовыгодной торговли уменьшаются. Эту особенность подметил в 1962 году голландский экономист Ян Тинберген (Tinbergen, 1962), предложивший для оценивания объемов торговли аналог Закона всемирного тяготения Исаака Ньютона. Уравнение имеет вид

$$F_{ij} = G \frac{M_i^\alpha M_j^\beta}{D_{ij}^\theta},$$

что эквивалентно лог-линейной форме

$$\ln F_{ij} = \ln G + \alpha \ln M_i + \beta \ln M_j - \theta \ln D_{ij}.$$

В соответствии с представленным уравнением величина экспорта из i -страны F_{ij} должна зависеть положительно от ее ВВП M_i , так как производством определяется предложение товаров на экспорт, ВВП страны-импортера M_j , поскольку он определяет емкость рынка и спрос на импорт, и отрицательно – от расстояния D_{ij} между странами. При наличии необходимых данных можно оценить коэффициенты α , β , θ , представляющие собой эластичности экспорта по соответствующим переменным.

Несмотря на то, что идея Тинбергена на момент публикации не имела под собой явного микроэкономического обоснования (оно было получено позднее), предложенный подход обладал высокой прогностической силой и стал набирать популярность в эмпирических исследованиях. В частности, на его основе были получены оценки эластичности экспорта по расстоянию для разных товарных групп и регионов мира. Хороший обзор полученных различными учеными результатов представлен Кейтом Хедом и Терри Майером в работе (Head, Meyer, 2014).

Таким образом, несмотря на ряд проблем, не имеющих очевидного решения (на одной из них мы остановимся более подробно в нашей статье), гравитационный подход стал «одной из наиболее значительных историй

успеха в эмпирической экономике, а также одной из наиболее любопытных междисциплинарных аналогий» (Feenstra, Markusen, Rose, 2001).

При этом современные версии гравитационных моделей позволяют учесть заградительные торговые барьеры, приводящие к полному отсутствию торговли между определенными странами, как правило, небольшими и находящимися на большом удалении друг от друга (Anderson, van Wincoop, 2003). Кроме того, в них включаются дамми-переменные, объясняющие эффект общей границы (McCallum, 1995), принадлежность одному торговому (Frankel, Stein, Wei, 1997) или валютному (Rose, 2000) блоку. Они учитывают степень фиксации валютного курса (Barro, Tenreyro, 2007), членство в ВТО и других международных организациях (Rose, 2004), эффект домашнего рынка (Davis, Weinstein, 2003), единство и близость языка (Egger, Lassmann, 2012) и другие факторы.

Важно отметить, что торговля – не единственная сфера применения гравитационных моделей. Еще в конце XIX века аналогичный подход использовался для прогнозирования миграции (Ravenstein, 1889). При этом в качестве «масс» бралось население стран или регионов. Также гравитационные модели, в которых под M_i и M_j подразумевается предложение денег, применяются для оценки финансовых потоков (Portes, Rey, Oh, 2001).

3. Проблема измерения расстояний

В то же время как в гравитационном подходе, так и в целом в моделях пространственной экономики имеется очевидная, но нетривиальная проблема. Страны и даже регионы не являются точечными объектами, и экономическая активность в них распределена по всей территории. Расстояние же может быть рассчитано только между двумя точками. И особенно актуальной эта проблема становится для таких больших стран, как Россия.

Даже если предположить однозначность определения расстояния между двумя точками, возникает вопрос, какие точки брать во внимание. Чаще всего таковыми являются столицы или крупнейшие центры экономической активности в случае, если как в некоторых странах (например, Бразилии, Австралии и даже США) столица представляет собой исключительно административный центр с относительно небольшим населением и производством.

Однако это не всегда хорошее решение. Например, считать расстояние от России до Китая как расстояние от Москвы до Пекина или тем более до Шанхая (особенно учитывая общую границу в 4200 км), было бы неверным. С другой стороны, наличие между Россией и США 50 км общей границы в Беринговом проливе, не делает страны экономическими соседями.

Рассмотрим математическую постановку задачи нахождения расстояния между кластерами и возможные подходы к ее решению. Пусть мы имеем два кластера S_l и S_m (например, страны или региона), состоящих из отдельных объектов (например, городов или просто точек пространства).

Первый подход к нахождению расстояния между ними называется расстоянием по принципу ближнего соседа и сводится к нахождению минимального расстояния между объектами, входящими, в состав каждого из кластеров. Расчетная формула принимает вид

$$\rho(S_l, S_m) = \min_{X_i \in S_l, X_j \in S_m} (X_i, X_j) .$$

Это, в частности, означает, что расстояние между регионами или странами, имеющими общую границу, просто считается нулевым.

Второй, противоположный подход, напротив, связан с анализом наиболее удаленных друг от друга объектов двух кластеров. Расстояние по принципу дальнего соседа вычисляется по формуле

$$\rho(S_l, S_m) = \max_{X_i \in S_l, X_j \in S_m} (X_i, X_j) .$$

В экономике даже для случая больших стран его применение не особенно целесообразно. Вряд ли для анализа торговли России и Китая следует использовать расстояние от Калининграда до китайских южных провинций, а при изучении торговли Соединенных Штатов с Мексикой брать за основу расстояние от Аляски.

Чаще всего в качестве меры удаленности стран или регионов выступает расстояние между столицами, однако можно попытаться внести уточнение. В варианте расстояния по центрам тяжести рассчитываются величины $\bar{X}(l)$ – средние арифметические из всех объектов, входящих в каждый кластер. Можно их также взвешивать с учетом населения или валового продукта каждого города. После чего расстояние считается как

$$\rho(S_l, S_m) = d(\bar{X}(l), \bar{X}(m))$$

Конечно, набор объектов, на основе которых считается центр тяжести, определяется индивидуально – могут учитываться крупнейшие города по населению или по объемам производства, их число зависит от размера страны или региона, где-то хватит двух-трех городов, а где-то не обойтись без нескольких десятков центров. При этом существенной проблемой может стать то, что полученный центр тяжести находится далеко от реальных торговых путей. Например, если в стране есть два экономических центра, западный и восточный, каждый из которых преимущественно экспортирует продукцию на запад и восток соответственно, то использование находящегося посередине центра тяжести вряд ли сделает модель более адекватной.

Последнюю проблему может разрешить использование формулы расстояния по принципу средней связи

$$\rho_{cp}(S_l, S_m) = \frac{1}{n_l n_m} \sum_{X_i \in S_l} \sum_{X_j \in S_m} d(X_i, X_j),$$

или ее Колмогоровского обобщения

$$\rho_{\tau}(S_l, S_m) = \left(\frac{1}{n_l n_m} \sum_{X_i \in S_l} \sum_{X_j \in S_m} d^{\tau}(X_i, X_j) \right)^{1/\tau},$$

которое при $\tau = 1$ совпадает с приведенным выше, при $\tau = \pm\infty$ превращается в расстояние по принципу ближнего или дальнего соседа, а при $\tau = 2, 0, -1$ рассчитывается по формулам среднего квадратического, геометрического и гармонического соответственно. Так же, как и при расчете центра тяжести, в формулах расстояния по принципу средней связи можно использовать взвешивание с учетом населения городов или их экономического вклада.

Главной же проблемой использования данных формул является существенное усложнение расчетов, поскольку вместо одного расстояния нужно рассчитывать средневзвешенное из десятков, сотен или даже тысяч значений.

4. Матрица расстояний между российскими регионами

Для учета расстояний между регионами одной страны, как правило, используется расстояние между их столицами. Действительно, регионы, во-первых, гораздо меньше по площади территории, чем целые страны, а во-вторых, редко имеют несколько центров экономической активности, сопоставимых со столицей. В частности, во многих российских регионах население столицы превышает совокупное население всех остальных городов. И даже если рассмотреть большие по площади регионы с удаленными от столиц крупными экономическими центрами (Братск в Иркутской области, Норильск в Красноярском крае и т.д.), торговые потоки, идущие через столицу, конечно, доминируют.

Таким образом, использование матрицы расстояний между столицами для анализа межрегиональной торговли (равно как при изучении миграции, исследованиях распространения эпидемий и в целом при использовании моделей пространственной авторегрессии) является вполне адекватным.

Наиболее простым, хоть и не всегда лучшим, способом измерения является расстояние по прямой, то есть по дуге большого круга. Так рассчитываются расстояния во многих российских работах. В частности, в статье (Антосик, Ивашина, 2021) подобная «кратчайшая» мера используется при построении гравитационной модели межрегиональной миграции выпускников вузов. Артур Нагапетян с соавторами в серии работ использовал ее для учета пространственной автокорреляции регионов по уровню заболеваемости туберкулезом (Нагапетян, Петрухина, Рымарева, 2023) и другими болезнями, склонности к совершению преступлений (Нагапетян, Субботовский, Деженина, 2023) и, в частности, нарушениям налогового законодательства (Нагапетян, Бонячук, Григорьева, 2021).

В то же время торговля на малых расстояниях осуществляется в основном по автомобильным дорогам, а на больших – с использованием железнодорожного сообщения. Поэтому матрица расстояний вдоль таких трасс (одних, других и средневзвешенных) может позволить более

адекватно учесть имеющиеся транспортные издержки, а также количественно оценить влияние факторов, способствующих и противодействующих развитию торговли.

В работе представлены несколько авторских вариантов матрицы расстояний, частично исправивших ошибки и погрешности в используемых на данный момент российскими исследователями аналогах, например, в матрице (Абрамов, Глущенко, 2000), а частично принципиально новых. Показано, как вид матрицы меняет гравитационные уравнения, и в частности, эластичности объемов торговли по экономическим размерам регионов и расстоянию.

Список использованной литературы:

1. Абрамов А.В., Глущенко К.П. Матрица кратчайших расстояний между административными центрами российских регионов. [Электронный ресурс] Новосибирск: НГУ, 2000. – Режим доступа: http://nsu-ef.ru/teachers/Gluschenko_KP/Research/Data/Distances.xls.
2. Антосик Л.В., Ивашина Н.В. Факторы и направления межрегиональной миграции выпускников вузов в России // Вопросы образования. – 2021. – №2. – С.107-125.
3. Захаров А.В. Оценка размежевания электорального пространства и построение математической модели выбора избирателя // Прикладная эконометрика. – 2008. – Т.10. – №2. – С.75-90.
4. Нагапетян А.Р., Бонячук М.В., Григорьева В.И. Не платят налоги вокруг, не заплатите и Вы, или пространственно-авторегрессионный анализ склонности к нарушению налогового законодательства // Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление. – 2021. – Т.97. – №1. – С.109-116.
5. Нагапетян А.Р., Петрухина А.С., Рымарева А.А. Моделирование показателей заболеваемости населения туберкулезом в регионах РФ на основе семейства моделей пространственной авторегрессии // Теория и практика общественного развития. – 2023. – Т.179. – №1. – С.59-67.
6. Нагапетян А.Р., Субботовский Д.А., Деженина Е.А. Как уровень заболеваемости влияет на показатель склонности к совершению преступлений в регионах РФ? // Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление. – 2023. – Т.105. – №1. – С.32-46.
7. Филатов А.Ю. Неоднородность и ее учет при принятии экономических решений. – Иркутск: ИГУ. – 2013.
8. Anderson J., van Wincoop E. Gravity with gravitas: a solution to the border puzzle // The American Economic Review. – 2003. – Т.93. – №1. – С.170-192.
9. Anderson J., Van Wincoop E. Trade costs // Journal of Economic Literature. – 2004. – Т.42. – №3. – С.691-751.
10. d'Aspremont C., Gabszewicz J., Thisse J. (1979) On Hotelling's "Stability in competition" // Econometrica. – Т.47. – №5. – С.1145-1150.
11. Barro R., Tenreyro S. Economic effects of currency unions // Economic Inquiry. – 2007. – Т.45. – №1. – С.1-23.
12. Belleflamme P., Peitz M. Industrial organization: markets and strategies. – Cambridge University Press. – 2015.
13. Bloch F., Manceau D. Persuasive advertising in Hotelling's model of product differentiation // International Journal of Industrial Organization. – 1999. – Т.17. – №4. – С.557-574.

14. Davis D., Weinstein D. Market access, economic geography and comparative advantage: an empirical test // *Journal of International Economics*. – 2003. – T.59. – №1. – C.1-23.
15. Dixit A., Stiglitz J. Monopolistic competition and optimum product diversity // *The American Economic Review*. – 1977. – T.67. – №3. – C.297-308.
16. Downs A. An economic theory of political action in a democracy // *Journal of Political Economy*. – 1957. – T.65. – №2. – C.135-150.
17. Egger P., Lassmann A. The language effect in international trade: A metaanalysis // *Economics Letters*. – 2012. – T.116. – №2. – C.221-224.
18. Feenstra R., Markusen J., Rose A. Using the gravity equation to differentiate among alternative theories of trade // *Canadian Journal of Economics*. – 2001. – T.34. – №2. – C.430-447.
19. Frankel J., Stein E., Wei S. Regional trading blocs in the world economic system. Peterson Institute. – 1997.
20. Graitson D. Spatial competition a la Hotelling: a selective survey // *The Journal of Industrial Economics*. – 1982. – T.31. – №1/2. – C.11-25.
21. Grossman G. M., Shapiro C. Informative advertising with differentiated products // *The Review of Economic Studies*. – 1984. – T.51. – №1. – C.63-81.
22. Head K., Mayer T. Gravity equations: Workhorse, toolkit, and cookbook // *Handbook of International Economics*. – 2014. – T.4. – C.131-195.
23. Hotelling H. Stability in competition // *Economic Journal*. – 1929. – T.39. – №153. – C.41-57.
24. Krugman P. Increasing returns, monopolistic competition, and international trade // *Journal of International Economics*. – 1979. – T.9. – №4. – C.469-479.
25. Krugman P. Scale economies, product differentiation, and the pattern of trade // *The American Economic Review*. – 1980. – T.70. – №5. – C.950-959.
26. Mazalov V., Sakaguchi M. Location game on the plane // *International Game Theory Review*. – 2003. – T.5. – №1. – C.13-25.
27. McCallum J. National borders matter: Canada-US regional trade patterns // *The American Economic Review*. – 1995. – T.85. – №3. – C.615-623.
28. Ohlin B. *Interregional and International Trade*. Cambridge: Harvard University Press. – 1968.
29. Portes R., Rey H., Oh Y. Information and capital flows: The determinants of transactions in financial assets // *European Economic Review*. – 2001. – T.45. – №4-6. – C.783-796.
30. Proost S., Thisse J. What can be learned from spatial economics? // *Journal of Economic Literature*. – 2019. – T.57. – №3. – C.575-643.
31. Ravenstein E. The Laws of Migration // *Journal of the Royal Statistical Society*. – 1889. – T.52. – №2. – C.241-305.
32. Ricardo D. *On the principles of political economy and taxation*. London: John Murray. – 1817.
33. Rose A. One money, one market: the effect of common currencies on trade // *Economic Policy*. – 2000. – T.15. – №30. – C.8-45.
34. Rose A. Do we really know that the WTO increases trade? // *The American Economic Review*. – 2004. – T.94. – №1. – C.98-114.
35. Salop S. Monopolistic competition with outside goods // *The Bell Journal of Economics*. – 1979. – T.10. – №1. – C.141-156.
36. Tinbergen J. *Shaping the world economy; suggestions for an international economic policy*. New York: Twentieth Century Fund. – 1962.